

ZULFIYA QUROLBOY QIZINING "HILOLA" HIKOYASIDA AYOL RUHIYATI
TALQINI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516436>

Sadullayeva Darmonjon

Filologiya fakulteti o'zbek tili

ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Maqolada bugungi o'zbek hikoyanavisligida o'zining hikoyalari bilan nom qozongan va o'z hikoyalari ayol obrazlarini mahorat bilan gavdalantira olgan adiba Zulfiya Qurolboy qizining "Hilola" hikoyasidagi bosh obraz Hilolaning ichki kechinmalari, ruhiyati tahlil qilingan.

Kalit so'z: orzu-istak, iztirob, dard, havas.

Bugungi o'zbek adabiy jarayonida o'z o'rniga ega bo'lgan, ayol timsoli va uning ruhiyatini, ichki kechinmalari-yu, orzu-istaklarini tasvirlashda o'zining yuksak mahoratini ko'rsata olgan adiba, hech shubhasiz, Zulfiya Qurolboy qizidir. Tevarak atrofimizda ro'y berayotgan oddiy voqealarni ham adibimiz o'tkir qalami ila oppoq qog'ozga chiroyli qilib ko'chirgan va ko'plab hikoyalari ayol obrazining go'zal qirralarini ochib bera olgan. Uning deyarli barcha hikoyalari ayol ruhiyati, orzu-istaklari yetakchi o'rinlarda tasvirlanadi. Xususan, Zulfiya Qurolboy qizining "Hilola" hikoyasida orzu-havaslari ortidan bu foniy dunyoni erta tark etgan bir beg'ubor qizning hayoti qalamga olingan. Hikoya prologi qoramtir osmonning bir chetida iymanibgina turgan uch kunlik hilolning tasviri bilan boshlanib, uni ko'rganda har doim Hilolani esga oluvchi dugonasi tilidan bayon qilinadi. Hilola o'z ishining jonkuyari, shaddod va sho'xligi, hazilkashligi bilan boshqalardan ajralib turardi. U, garchi, 25-26 yoshlarda bo'lsa ham hali turmush qurmagan, turmush qurish uning orzusiga aylangandi desak, hech mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Xususan, uning oila qurish borasidagi istagini dugonasi bilan suhbatida erining xiyonatiga uchragan ayol Shomahmud akaning ayoliga havas qilishini aytishidan ham bilib olishimiz mumkin:

O'sha ko'chada Oysanam degan beva ayol yashaydi. Ikkita bolasi bor. Xotiniga ko'ngli yo'q, xotini bilan urishgan erkaklarni o'shanikidan topaverasan, - dedi Hilola.

- Shomahmud aka ham o'sha yerga boradimi?

- Shunaqa deb eshitganman.

- Bechora xotiniga qiyin ekan. Rahmi keladi odamning.

- Mening esa havasim keladi, - dedi Hilola dabdurustdan.

- Yo'g'e, nima uchun? - deb yubordim beixtiyor.

- Shunchaki o'zim, - dedi Hilola quruqqina qilib. Uning hozirgina kulib turgan chehrasi tundlashib, ko'zlarida alamli iztirob paydo bo'ldi."¹

¹ Zulfiya Qurolboy qizi. "Yovuzlik farishtasi". "Yangi asr avlodi", 2005. 66-bet.

Xiyonat. Qanday og'ir, alamli tuyg'u bo'lmasin, asar bosh qahramoni Hilola hatto shunday qiyinchiliklarga, azoblarga, dardlarga chidashga ham tayyor. Bu yerda birgina "Mening esa havasim keladi" jumlasini orqali ma'lum ma'noda Hilolaning orzu-istaklari, iztirob va dardlari ochib beriladi. Zero, "Yozuvchi mahorati, - deb yozadi Izzat Sulton, - aytilmoqchi bo'lgan fikr, tasvirlanayotgan predmet va ruhiy holatni eng aniq va eng yorqin ifoda eta oladigan so'z va iboralarni topa bilishdan iboratdir".² Bu o'rinda mahoratli adiba Zulfiya Qurolboy qizining iste'dodiga qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q.

Turmush qurish Hilolaning shunchaki havoyi istagi emas. U ham turmush qurgisi, bir oilaning kelinchagi, bekasi bo'lgisi keladi, albatta. Kitobxon Hilolaning iztiroblarini sababini quyidagi jumllaridan ham anglab olishi mumkin:

"...Mening o'rnimda bo'lganingda bilarding. Agar ishonsang, uyga borgim kelmaydi. Maktabda ishlagim, umuman qishloqda bosh ko'tarib yurgim kelmaydi. Uyalaman. Odamlardan uyalaman. Hamma qo'lini bigiz qilib meni ko'rsatayotgandek. "Qariqiz, hech kim olmaydi uni", deyayotgandek tuyuladi. Uyda bo'lsa... ukalarimning, kelinlarimning yuziga qaray olmayman. Kelinlarim bolasini erkalasa, erlari bilan hazillashishsa, men yerga kirib ketay deyman. Ichimda nimadir chirt-chirt uziladi. Dam olish kunlari hovlida biror yumushning boshini tutishim bilan kelinlarimdan biri yugurib kelib, qo'limdan ishni oladi. "Siz qo'yavering, o'zimiz qilamiz", deyishadi odob bilan. Lekin bu so'zlar mening qulog'imga boshqacha eshitiladi: "Ro'zg'or bizniki, siz aralashmang". Kichik kelinimizni maktabda o'zim o'qitganman. Kelinlikka ham men tavsiya qilganman. Hozir u bolalik bo'ldi. Men bo'lsam..."³

Odamlarning g'iybatlari, kelinlarining munosabati charchatgan, aslida, sho'rlik qizni. Ikki smenalab ishlash, topgan-tutganini o'ziga sarflamay, egniga tuzukroq kiyim olmay ro'zg'orga surtish, "qariqiz" degan, oldida o'zini "begona"ning uyida yashayotgandek his qilish, hatto, o'zi maktabda o'qitgan o'quvchilarining turmush qurib bola-chaqali bo'lib ketib, uning hali oila qurmagan Hilolaga qattiq ruhiy zarba, azob berardi. Shunday bo'lsa ham u ruhini sira ham cho'ktirmas, sho'x va shaddodligini hech tark etmas edi. U, hatto, eridan xiyonat ko'rib yashashga ham, turli qiyinchiliklar-u, azob-uqubatlarga chidashga ham tayyor edi. Yoki yana bir holatni olaylik. Yoshi oltmishlarga borib qolgan, kelin-nevara ko'rgan chol Safar akaning xotini vafot etganini eshitgan Hilolaning dugonasiga "O'sha kishiga xotin qidirishsa meni..."⁴ deyishi, bu gaplarni aytayotganida uning ko'zlarida g'ilt-g'ilt yosh qalqishida bu obrazning iztiroblari yanada aniq aks etadi. Sho'rlik Hilola ham tezroq turmush qursa-yu, unga berilgan "qariqiz" degan tamg'ada, turli kamsitish-u g'iybatlardan qutulsa. Hikoyani mutolaa qilish davomida kitobxon Hilolaga achinadi, ba'zi o'rinlarda uning ota-onasi qizining orzu-istagiga qaramasdan sovchilarni qaytarayotganidan jahli ham chiqadi. "Axr ota-onaning orzusi farzandining baxtini ko'rish emasmi, aslida", deya. Lekin Hilolaning ota-onasi bu qilayotganlarining barini qizini

² Hotam Umurov. "Badiiy ijod asoslari". -T, "O'zbekiston", 2001. 38-bet.

³ Zulfiya Qurolboy qizi. "Yovuzlik farishtasi". "Yangi asr avlodi", 2005. 68-bet.

⁴ O'sha asar 72-bet.

taqdirini o'ylab qilayotganligi, ya'ni Hilolaning betobligi, unga turmush qurish mumkin emasligini bilgan kitobxon ushbu obraz taqdiriga yana ham achinadi.

Umuman olganda, Zulfiya Qurolboy qizi deyarli har bir hikoyasida ayol obrazining o'ziga xos xususiyatlarini, qirralarini, aql-zakovati-yu, shijoatini ochib beradi. Biz yuqorida fikr yuritgan "Hilola" hikoyasida ham adiba ko'ra-bila turib o'lim bilan yuzlashgan ayol obrazini go'zal badiiy mahorat bilan yarata olgan. Hikoyani o'qiyotgan kitobxon "Shunday kasali bor ekan, turmush qurib nima qilardi? O'zini o'lim bilan yuzlashtirgandan ko'ra tinchgina yashasa, umri erta xazon bo'lmasmidi?" deb fikr yuritishi ham mumkin va bunga haqqi ham bor. Lekin bu o'rinda shoshilib fikr yuritmaslik lozim. Axr insonning hayota intiqib kutayotgan orzu-istagi bo'lsa-yu, o'lim bo'sag'asida o'sha orzuni ro'yobga chiqarish imkoni bo'lsa ham, albatta, hamma ham o'sha orzusi ushalihi uchun kurashadi. Hikoyadagi bosh qahramon Hilola ham orzusi "armon"ga aylangandan ko'ra, uni hech bo'lmasa bir kun bo'lsa ham ro'yobini ko'rish uchun kurashdi va hech tap tortmasdan o'limga tik qaray oldi. Bu bilan iste'dodli adiba ayollarning o'ziga xos mardligi, sabr-qanoatini ko'rsatuvchi obraz yarata oldi. Zulfiya Qurolboy qizi o'z asarlarida shunday hayotiy obrazlar yarata olishi, hech shubhasiz, adibamiz yuksak badiiy mahoratidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Zulfiya Qurolboy qizi "Yovuzlik farishtasi". –T., "Yangi asr avlodi". 2005
- 2.Umarov H. "Badiiy ijod asoslari". O'zbekiston-Toshkent.2001
- 3.Qayumov L. "Zamondoshlar". G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti- Toshkent.1985
- 4.Normatov U. "Ijod sehri". –Toshkent. Sharq. 2007